

O'ZBEKISTONNING AMALIY BEZAK SAN'ATI

Mamajonova Gulbahor Axmadjanovna

Andijon tumani 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi.

Tasviriy san'at va chizmachilik o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonning amaliy bezak san'ati, O'zbek ustalarining amaliy bezak san'atiga oid asarlarida xalq madaniyati va turmush tarzining aks ettirilishi, O'zbekistonning amaliy bezak san'atida rang va naqsh ramziyligi, O'zbekistonning xalq amaliy-bezak san'ati milliy madaniyatning nodir qatlami haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: amaliy bezak san'ati, badiiy bezak san'ati, naqsh ramziyligi, xalq madaniyati, naqsh kompozitsiyasi.

Kirish:

O'zbekiston amaliy bezak san'atini go'zal naqshlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu san'at turining eng soddadan eng murakkabigacha, eng soddadan eng mahobatligacha bo'lgan ramziy shakllarini ko'rishimiz mumkin. Bunday nafis bezaklarni bolalar o'yinchoqlari, beshiklar, sandiqlar, o'rindiqlar, stollar, stollar, qutilar, shaxmat taxtalari, ot egarlari, choyshablar, belbog'lar, suzannalar va shu kabi badiiy hunarmandchilik buyumlarida ko'rish mumkin.

O'zbek amaliy bezak san'ati ustalarining ijodida xalq madaniyati, turmush tarzi o'z ifodasini topgan. San'atning bu turi juda qadimiy bo'lib, asrlar davomida rivojlanib, takomillashgan. Bizning zamonamizda amaliy bezak san'ati rivojlanib, jahon miqyosida shuhrat qozonmoqda. Bu san'at asarlari Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentdagi muzeylarda doimiy namoyish etilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

O'zbekiston amaliy bezak san'atida rang va naqsh ramziyligi alohida o'rin tutadi. Qaysi tasvirni olishimizdan qat'iy nazar, uning ortida har doim ramziy ma'no

bor. Bugungi kunda kelin-kuyovlar, yubileylarda tilla taqinchoqlar taqishga odatlanib qolgan. Andijonlik bokschi Muhammadqodir Abdullayev mustaqil O‘zbekiston tarixidagi ilk Olimpiya chempioni hisoblanadi.

Xalq amaliy san’ati azaldan kishilar turmushini bezash vositasi bo‘lib kelgan. Qadimda uylar, masjidlar, madrasalar ana shu san’at turi yordamida bezatilgan va maxsus bo‘yoqlarga, sopollarga, koshinlarga, rangin ipaklar yordamida kashtalarga bitilgan. Bu bezaklarning namunalari hozirga qadar saqlanib qolgan. Biz zamondosh bo‘lgan xalq ustalari va chevarlar bu an’analarni davom ettirmoqdalar.

Bezaklar va ularni yaratishning o‘ziga xos tizimi mavjud. Bu obrazli tizim o‘zida ko‘pgina ma’no va mazmunlarni aks ettiradi. Masalan kashtachilikning so‘zana, palak, dorpech, kashta va joynamoz kabi turlari mavjud. Ularning o‘ziga xos maqsadi va vazifalari bor. Kashtalar, odatda, katta o‘lchamlarda tikilgan va xonalarni bezashda qo‘llanilgan. Kashtalardagi naqsh kompozitsiyalari oq yoki rangli matoga ipaklar bilan tikiladi. Kashtalarning naqsh elementlarida hayvon va o‘simlik dunyosining ramziy shakl va ma’nolari stilizatsiyalashtirilgan holda qo‘llaniladi.

Natijalar:

So‘zanalarda naqsh elementlari ko‘proq doira shaklida bo‘ysundiriladi. Dumaloq ko‘rinishlardagi bezak elementlari koinot va inson o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni anglatadi. Ularning kompozitsiyasida o‘simliksimon naqsh elementlari ham aralashtirilgan holda qo‘llaniladi. Uning ichki qismida bezak vazifasini o‘taydigan zardevor va palaklarda ham asosan doira shaklida naqshlar qo‘llaniladi.

O‘zbekiston amaliy bezak san’atida ham soddalashtirilganlik va badiiylik tufayli turli tabiiy shakllarning bezak elementi sifatida qo‘llanilishi alohida ramziy ma’noga ega. Masalan, naqshda g‘o‘za elementining qo‘llanilishi hosilning milliy iftixor sifatida nishonlanishini bildiradi. Shuning uchun ham o‘zbek chinnilarining eng qimmatli paxta guli, choynak va piyola hisoblanadi.

Naqsh elementlarida anor, olma, bug‘doy, uzum, va uning yaprog‘i, jonli mavjudot tasvirlari qo‘chqorning shoxi, xo‘rozning toji va boshqa tasvirlar ham baddiyashtirilgan holda amaliy bezak san‘atida qo‘llaniladi. Shuningdek boshqa misollarni ham ko‘rsatish mumkin. Masalan: Anor- to‘qchilik va to‘kin sochinlik ramzi.

Muhokama:

San'atning unutilib ketgan ayrim turlari hisoblangan matoga gul bosish, suyak va tosh o‘ymakorligi, zargarlik, pichoqchilik, gilamchilik turlari qayta tiklandi. Amaliy san'at va xalq hunarmandchiligining yangi turlari chinni haykaltaroshligi, charmda miniatyura ishlash, inkrustasiya, qovoq shakliga naqshlar bilan ishlov berish kabi turlari paydo bo‘ldi va bu yo‘nalishlarda ustalar yuksak ko‘taringilik va mahorat bilan mehnat qilmoqdalar.

Anorgul kulolchilik, misgarlik, kashtachilik, to‘qimachilik, naqqoshlikda keng qo‘llaniladi. Bodom - baxtning ramzi. Zik guli – ajdodlarimiz azaldan Markaziy Osiyo naqshlarida tinchlik va uzoq umr timsoli sifatida foydalanib kelgan go‘zal bargli guldir.

O‘zbekistonning xalq amaliy-bezak san‘ati milliy madaniyatning nodir qatlamini tashkil qiladi. Xalq amaliy san‘atining ko‘p asrlik an‘analarini asrab-avaylash va rivojlantirish samarasida yurtdoshlarimiz ushbu san‘atning noyob manbalaridan bahramand bo‘lib, ajdodlarga hurmat-ehtirom ko‘rsatish mustaqil O‘zbekistonning mazmun-mohiyatini tashkil etadi. ma'naviy tiklanishiga hissa qo'shadi. Zero, xalq ustalari san‘ati mamlakatimiz ma'naviy merosiga qo‘shilgan umume’tirof etilgan hissadir.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, O‘zbekistonning barcha hududlarida jahon madaniyatiga yuksak badiiy qadriyatlar bilan hissa qo‘shgan noyob xalq amaliy san‘ati markazlari mavjud. Bu qadriyatlar haqli ravishda xalq ijodiyoti timsoliga aylangan. Kulolchilik (sirka va gullar, kulolchilik), yog‘och va ganch o‘ymakorligi, kashtachilik va haykaltaroshlik, kashtachilik, gilamdo‘zlik, Samarqand, Buxoro,

Toshkent, Farg‘ona vodiysi, Xorazm va Qoraqalpog‘istonda zlik va chitgarchilik, zargarlik san’ati, bezak san’ati. charm, lakli miniatyura va kitob miniatyurasi hali ham mavjud.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bulatov S.S. O‘zbek xalq amaliy bezak san’ati. –T.: Mehnat, 2001, –384 b.
2. Abdirasilov S.F., Boymetov B.B., Tolipov N.X. Tasviriy san'at. –T.: Ilm ziyo, 2010, –176 b.
3. Oydinov N. O‘zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar. –T.: O‘qituvchi, 2012, –126 b.
4. Goncharova P.A. Buxoro zardo‘zlik san’ati. Albom. –T.: O‘zbekiston, 2003, –112 b.
5. Bulatov S.S., Shobaratov P.P., Rasulov M.A. Naqqoshlik. –T.: Iqtisod–Moliya, 2010, –368 b.
6. Bulatov S.S., Ashurova M.O. Amaliy san’at qisqacha lug‘ati. –T.: Qomuslar Bosh tahr. 1992, –48 b.